

ANÁLISIS DAFO (PRESENTE)

DEBILIDADES

- **Desconfianza** de parte de la **población local** hacia el proyecto y falta de información directa.
- **Incertidumbre** sobre la gestión, accesibilidad y uso público del patrimonio.
- Modelo turístico poco definido y escasamente diferenciado.
- **Oferta turística insuficiente**, especialmente en gastronomía tradicional y turismo de naturaleza.
- **Carencias en infraestructuras básicas** para la visita a la villa romana.
- **Falta de relevo generacional** y escaso apoyo al emprendimiento juvenil.

FORTALEZAS

- Fuerte **implicación** y **capital social** de la población.
- Importante **patrimonio cultural** y **arquitectónico**.
- **Prestigio asociado a la villa romana** como elemento identitario y de atracción.
- **Riqueza cultural viva** (Carnaval, Feria del Ganado, Semana Santa...)
- **Identidad comunitaria** bien definida.
- **Ubicación geográfica privilegiada**.
- **Paisaje de alto valor cultural** y ambiental, con potencial para rutas culturales.
- **Proyecto patrimonial** con proyección **a largo plazo**
- Existencia de **colaboración con municipios** del entorno.

D

F

A

O

- **Falta** de hostales y alojamientos.
- **Competencia** de **destinos rivales**.
- **Poca implicación** de la población local.
- Proceso de **despoblación**.
- **Exceso** de **turismo mal gestionado**.
- **Dependencia de turoperadores** centrados en el turismo masivo
- **Falta** de **servicios**.
- **Escasez** de **viviendas en alquiler**.
- **Falta** de **formación en turismo**.
- **Insuficiente formación** y sensibilización desde colegios y familias.
- **Baja motivación** de los **jóvenes**.

- Creación de **hostales** y **fondas**.
- **Creciente** interés por el **turismo cultural**.
- **Aprovechamiento** de recursos **naturales y patrimonio**.
- **Buena ubicación** del municipio.
- **Riqueza** patrimonial, paisajística y gastronómica.
- Desarrollo de **nuevas ideas de negocio**.
- **Fomentar** la implicación del pueblo.
- Organización de **talleres y acciones formativas** desde el Ayuntamiento.
- **Revalorización** del **entorno rural**.
- La **despoblación como oportunidad** para nuevos proyectos.
- El **pueblo como lugar atractivo** para vivir para **jóvenes**.
- **Rehabilitación de casas vacías** como alojamientos turísticos para que se gestiona **a través de asociaciones locales**.

AMENAZAS

OPORTUNIDADES

Resultados de Taller sobre Modelos de Negocio alternativos para el turismo sostenible en Salar (Granada)

ANÁLISIS DAFO (EN DOS AÑOS)

DEBILIDADES

- **Falta de una red eficaz de comunicación y coordinación** entre la villa romana y el resto del patrimonio
- **Accesos deficientes** a la villa romana de Salar
- **Infraestructuras insuficientes** para visitas y gestión.
- **Escasa consolidación** turística del sitio.
- **Conexiones y hostelería débiles** en el entorno.
- **Pérdida** y escasez de **población**
- **Falta de diversificación turística.**
- **Débil conexión** con **otras actividades** culturales de la zona.

FORTALEZAS

- **Villa romana de gran entidad** y buen estado de conservación.
- **Alto valor** patrimonial, cultural y social.
- **Ubicación estratégica** dentro del patrimonio de Salar y entorno cultural atractivo.
- **Potencial** para el **turismo sostenible** y aumento de visitantes.
- Desarrollo de **visitas guiadas más largas**.
- Capacidad de participación social e interacción con colectivos locales.
- Uso de redes sociales para **difusión y promoción**.

D

F

A

O

- **Insuficiencia de recursos físicos** en el centro de interpretación (limita su funcionamiento y capacidad como espacio cultural)
- **Falta de accesibilidad** tanto en la Villa romana como en Salar
- **Escasez de actividades orientadas a públicos específicos** interesados en la Villa y el pueblo, lo que reduce la diversificación de la demanda.
- Dependencia de un **único camino** o carretera principal con problemas de conexión y legibilidad del acceso.
- Riesgo de que las fortalezas existentes, si no se mejoran y actualizan, se conviertan en amenazas a medio plazo.
- **Limitaciones en los métodos de pago** en la Villa romana

AMENAZAS

- Aprovechamiento de los **recursos existentes** mediante **asociaciones locales** y acciones de formación orientadas a un crecimiento sostenible.
- Desarrollo de una **oferta de actividades complementarias** vinculadas a la hostelería, los servicios de guías y los alojamientos.
- Incremento de la **concienciación de la población local** sobre el valor de los recursos patrimoniales y culturales de Salar.
- Atracción de **inversión foránea** para mejorar infraestructuras, servicios y equipamientos.
- Creación de **vías verdes** de acceso peatonal entre Salar y la Villa romana, fomentando la movilidad sostenible y la experiencia del visitante.
- Potenciación de otras oportunidades ligadas al alojamiento, la gastronomía, la artesanía y las costumbres locales.
- **Ampliación y diversificación** de la oferta de actividades culturales vinculadas a la Villa.
- **Flexibilización de horarios** para la atención a grupos como oportunidad para aumentar y diversificar la demanda.

OPORTUNIDADES